

TÁC ĐỘNG CỦA TED TALKS ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Phạm Văn Phước¹, Hoàng Thị Xuân¹, Trương Bình An¹

Ngày nhận bài: 30/9/2024; Ngày phản biện thông qua: 05/12/2024; Ngày duyệt đăng: 15/01/2024

TÓM TẮT

Bài báo này tập trung đánh giá tác động của TED Talks đến sự phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên. Nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh, phân tích những tác động tích cực mà TED Talks mang lại. Các khía cạnh được xem xét bao gồm việc mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kỹ năng nghe và nói, tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa thực tế, phát triển tư duy phản biện và khả năng phân tích, tăng cường động lực và hứng thú trong học tập, cũng như rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng. Bằng phương pháp kết hợp khảo sát 50 sinh viên để thu thập dữ liệu định lượng và phỏng vấn sâu 10 sinh viên để thu thập dữ liệu định tính, kết quả cho thấy TED Talks là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng nói của sinh viên. Nghiên cứu đề xuất tích hợp TED Talks một cách có hệ thống vào quá trình giảng dạy tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

Từ khóa: TED Talks, kỹ năng nói tiếng Anh, sinh viên chuyên ngữ, giáo dục ngoại ngữ.

1. MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh đã trở thành yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong giao tiếp quốc tế. Điều này khiến người học tiếng Anh như một ngoại ngữ luôn tìm kiếm những phương pháp hiệu quả để nâng cao trình độ, đặc biệt là kỹ năng nói (Garcia-Ponce & Tagg, 2020). Mặc dù các phương pháp dạy học truyền thống mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng vẫn thường thiếu sự linh hoạt và tính tương tác cần thiết để giúp người học phát triển kỹ năng nói một cách toàn diện. Vì vậy, các nguồn tài nguyên kỹ thuật số và công cụ học tập trực tuyến đã nổi lên như những phương pháp bổ trợ đầy tiềm năng (Wong & Moorhouse, 2021).

Trong số các công cụ học tập trực tuyến, TED Talks đã khẳng định vị thế như một công cụ học tập độc đáo và hiệu quả. Với hàng loạt bài thuyết trình hấp dẫn về các chủ đề đa dạng, TED Talks cung cấp nguồn ngôn ngữ thực tế và giàu hình ảnh, giúp người học cải thiện kỹ năng nói một cách đáng kể (Allagui, 2021). Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc sử dụng tài liệu thực tế như video có thể mang lại hiệu quả đáng kể trong việc học ngôn ngữ, bởi chúng mang đến bối cảnh sống động, giúp người học hiểu cách ngôn ngữ được sử dụng trong các tình huống thực tế (Mestre-Mestre & Pérez Cabello de Alba, 2022). TED Talks, với sự kết hợp hoàn hảo giữa giải trí và học tập, tạo cơ hội cho người học tiếp xúc với nhiều giọng điệu, cách phát âm và từ vựng đa dạng – những yếu tố thiết yếu để cải thiện kỹ năng nói. Bên cạnh đó,

TED Talks còn kích thích tư duy phản biện và khơi gợi tinh thần học hỏi, giúp người học phát triển toàn diện về mặt kiến thức và khả năng ngôn ngữ (Williyan, 2023).

Mặc dù đã có những nghiên cứu nhấn mạnh tác động tích cực của TED Talks trong việc học tiếng Anh, nhưng các nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng TED Talks để phát triển kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngữ vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng: “Liệu việc tích hợp TED Talks vào quá trình học tập có thực sự giúp sinh viên chuyên ngữ cải thiện kỹ năng nói hay không?”

Nghiên cứu này hướng tới việc khám phá trải nghiệm của sinh viên chuyên ngữ khi họ tích hợp TED Talks vào quá trình học tập. Cụ thể, nghiên cứu sẽ phân tích những lợi ích của việc sử dụng TED Talks trong quá trình học tập và đánh giá hiệu quả của TED Talks như một công cụ hỗ trợ kỹ năng nói cho sinh viên. Những kết quả từ nghiên cứu hy vọng sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng về cách sử dụng TED Talks như một phương pháp học tập bổ trợ, đồng thời cung cấp gợi ý thực tiễn cho cả giảng viên và người học trong việc tích hợp TED Talks vào quá trình giảng dạy và học tập tiếng Anh như một ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. TED Talks là gì?

TED Talks là một loạt các bài diễn thuyết được tổ chức bởi TED – viết tắt của *Technology, Entertainment, and Design* (Công nghệ, Giải trí và

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Văn Phước; ĐT: 0373046892; Email: pvphuoc@ttn.edu.vn.

Thiết kế) – một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1984 bởi Richard Saul Wurman tại Mỹ. Trang web chính thức của TED mô tả tổ chức này như một nền tảng truyền thông nơi các diễn giả từ nhiều lĩnh vực khác nhau có thể chia sẻ những ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm của họ. Hiện tại, TED Talks sở hữu một bộ sưu tập hơn 1.800 bài thuyết trình cùng một thư viện khổng lồ với hơn 35.000 bài nói, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và tiếp cận rộng rãi trên toàn thế giới (Taibi và cộng sự, 2015). Điều này làm cho TED trở thành một nguồn tài nguyên học tập tuyệt vời, đặc biệt đối với những ai quan tâm đến việc học hỏi và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

Theo Nurmukhamedov (2017), TED Talks bao gồm nhiều chủ đề đa dạng như công nghệ, giải trí, thiết kế, kinh doanh, khoa học, và các vấn đề xã hội thời sự, mang đến kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực khác nhau và giúp người xem mở rộng sự hiểu biết về thế giới xung quanh. Thông thường, mỗi bài TED Talk kéo dài khoảng 18 phút và được chỉnh sửa rất ít để giữ nguyên thông điệp gốc của diễn giả. Một điểm nổi bật khác là tất cả các video đều đi kèm phụ đề, giúp người xem dễ dàng theo dõi và học hỏi, đặc biệt là người học tiếng Anh. Mặc dù không có sự kiểm duyệt nội dung nghiêm ngặt từ các nhà sản xuất, các diễn giả TED được khuyến khích tuân thủ các nguyên tắc trình bày, với sự hướng dẫn kỹ càng về cách tạo bảng phân cảnh và cách diễn đạt để đảm bảo bài nói của họ có thể thu hút và truyền tải thông điệp một cách ấn tượng nhất (Romanelli và cộng sự, 2015).

2.1.2. Lợi ích của việc sử dụng TED Talks trong quá trình học tập

TED Talks không chỉ là một nguồn tài liệu học tập thú vị mà còn là một công cụ mạnh mẽ, hỗ trợ người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy một cách toàn diện. Với nội dung đa dạng, phong phú, TED Talks đã trở thành một công cụ học tập hấp dẫn, tạo ra một trải nghiệm học tập hiệu quả và truyền cảm hứng, đặc biệt là trong việc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Phát triển vốn từ vựng

TED Talks cung cấp cho người học một lượng từ vựng phong phú và đa dạng. Theo Hsu (2020), việc tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ tự nhiên trong các bài diễn thuyết giúp người học mở rộng vốn từ một cách hiệu quả, đồng thời học cách sử dụng từ mới trong ngữ cảnh thực tế. Nguyen và Boers (2019) cũng nhận thấy rằng việc này không chỉ giúp ghi nhớ từ vựng mà còn hiểu rõ hơn về cách chúng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hơn nữa, hầu hết các bài TED Talks đều

cung cấp bản chép lời, giúp người học dễ dàng theo dõi và tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học từ vựng mới.

Nâng cao kỹ năng nghe và nói

TED Talks là công cụ tuyệt vời giúp người học rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Anderson (2016) đã khẳng định rằng nghe là phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng nói. Việc lắng nghe những diễn giả TED với nhiều phong cách, giọng điệu, và cách phát âm khác nhau giúp người học làm quen với ngôn ngữ một cách tự nhiên, từ đó nâng cao khả năng phát âm, ngữ điệu, và sự lưu loát khi nói. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện khả năng ngôn ngữ, TED Talks còn giúp người học rèn luyện sự tự tin và khả năng trình bày quan điểm một cách mạch lạc và thuyết phục.

Tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa thực tế

TED Talks mang đến cho người học cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ sống động và đa dạng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hsu (2020) nhấn mạnh rằng việc học qua các bài nói chuyện này giúp người học hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và tương tác xã hội. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Tilwani và cộng sự (2022), khi họ chỉ ra rằng việc tiếp xúc với ngôn ngữ thực tế thông qua TED Talks giúp người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả và tự nhiên hơn.

Kích thích tư duy phản biện và khả năng phân tích

Một trong những điểm nổi bật của TED Talks là khả năng kích thích tư duy phản biện và sự phân tích. Những chủ đề thảo luận đa dạng, từ khoa học, công nghệ, đến xã hội và văn hóa, không chỉ mở rộng kiến thức mà còn khuyến khích người học suy nghĩ sâu sắc, đặt câu hỏi, và rèn luyện khả năng phân tích vấn đề. Điều này đã được Tilwani và cộng sự (2022) đề cập, khi họ cho rằng việc tiếp xúc với nội dung kích thích tư duy giúp người học phát triển khả năng diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng, logic, và tự tin hơn.

Tăng động lực và hứng thú trong học tập

Không giống như các tài liệu học tập truyền thống, TED Talks mang đến cho người học một trải nghiệm học tập sinh động và truyền cảm hứng. Nghiên cứu của Willian (2023) đã chứng minh rằng nội dung hấp dẫn và mang tính chất truyền cảm hứng của TED Talks giúp duy trì động lực học tập, thúc đẩy người học tham gia tích cực và thực hành thường xuyên hơn. Sự đa dạng về chủ đề và phong cách trình bày giúp người học cảm thấy hứng thú, không bị nhàm chán, từ đó tạo ra

môi trường học tập tích cực và hiệu quả.

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

TED Talks không chỉ là nơi người học tiếp thu kiến thức mà còn là mô hình lý tưởng để học hỏi kỹ năng nói trước công chúng. Bằng cách quan sát cách diễn giả sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kiểm soát giọng nói, và truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, người học có thể rút ra những bài học quý giá cho bản thân. Nghiên cứu của García-Pinar (2019) cũng đã khẳng định rằng việc học theo các diễn giả TED giúp người học cải thiện kỹ năng thuyết trình, phát triển sự tự tin, và trở nên thuyết phục hơn khi nói trước đám đông.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc khám phá trải nghiệm của sinh viên chuyên ngữ khi tích hợp TED Talks vào quá trình học tiếng Anh, cụ thể là trong việc nâng cao kỹ năng nói. Nghiên cứu tìm hiểu các lợi ích của việc sử dụng TED Talks, đồng thời đánh giá tác động của công cụ này đối với sự phát triển kỹ nói.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên với đối tượng nghiên cứu là 50 sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh. Lý do lựa chọn nhóm sinh viên này là vì họ đang trong giai đoạn học các học phần Nói và có nhu cầu nâng cao kỹ năng nói của bản thân. Mỗi sinh viên được yêu cầu sử dụng TED Talks trong 3 tháng như một công cụ học tập bổ trợ. Trong thời gian thực nghiệm, các sinh viên tham gia vào các hoạt động luyện tập hàng ngày liên quan đến TED Talks, bao gồm việc xem các bài nói, ghi chú từ vựng và cụm từ mới, thực hành phát âm, và thuyết trình dựa trên nội dung đã học từ các bài TED Talks.

Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn chính: thu thập dữ liệu định lượng thông qua bảng hỏi và dữ liệu định tính từ phỏng vấn sâu. Thứ nhất, dữ liệu định lượng được thu thập thông qua bảng hỏi được phát cho 50 sinh viên. Bảng hỏi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến thông tin chung của người tham gia khảo sát, việc sử dụng TED Talks, tần suất sử dụng, chủ đề yêu thích và lý do khi sử dụng TED Talks. Thứ hai, dữ liệu định tính được thu thập thông qua phỏng vấn sâu với 10 sinh viên được chọn ngẫu nhiên từ nhóm khảo sát. Các câu hỏi phỏng vấn được thiết kế để tìm hiểu rõ hơn về trải nghiệm của sinh viên về TED Talks và những lợi ích mà họ nhận được từ việc sử dụng TED Talks.

Dữ liệu từ bảng hỏi và phỏng vấn được tổng hợp và phân tích bằng phương pháp định lượng

và định tính. Các câu trả lời trắc nghiệm từ bảng hỏi được phân tích bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm để đánh giá mức độ phổ biến của từng câu trả lời. Đối với các câu trả lời mở và dữ liệu từ phỏng vấn, các nội dung này được mã hóa và phân tích theo các chủ đề để xác định các xu hướng và điểm chung trong trải nghiệm của sinh viên khi sử dụng TED Talks. Cuối cùng, kết quả định tính và định lượng được đối chiếu và tổng hợp nhằm đưa ra những kết luận toàn diện về tác động của TED Talks đối với kỹ năng nói của sinh viên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng sử dụng TED Talks

Để cung cấp cái nhìn tổng quan về nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu, bảng hỏi đã thu thập thông tin chung của sinh viên, bao gồm giới tính, ngành học, và mức độ tự đánh giá về trình độ tiếng Anh. Những dữ liệu này không chỉ giúp hình dung đặc điểm của nhóm đối tượng nghiên cứu mà còn làm rõ sự đa dạng trong nền tảng học tập của họ.

Bảng 1. Thông tin người tham gia

	Thông tin	Tỷ lệ (%)
Giới tính	Nam	18%
	Nữ	82%
Ngành học	Su phạm tiếng Anh	34%
	Ngôn ngữ Anh	66%
Tự đánh giá trình độ tiếng Anh	Xuất sắc	2%
	Giỏi	34%
	Khá	52%
	Trung bình	12%

Bảng 1 cung cấp thông tin về sinh viên tham gia nghiên cứu, cho thấy phần lớn là nữ với tỷ lệ 82%, trong khi nam chỉ chiếm 18%. Về ngành học, sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh chiếm đa số với 66%, còn ngành Su phạm tiếng Anh chỉ chiếm 34%. Khi tự đánh giá trình độ tiếng Anh, phần lớn (52%) tự đánh giá kỹ năng của mình ở mức khá, trong khi 34% sinh viên tự nhận là giỏi và chỉ 2% tự đánh giá là xuất sắc. Cũng có 12% sinh viên cho biết trình độ tiếng Anh của họ ở mức trung bình. Điều này phản ánh rằng nhóm sinh viên tham gia khảo sát chủ yếu là những người có trình độ tiếng Anh từ khá đến giỏi (chiếm 86%), cho thấy họ có nền tảng tốt nhưng vẫn có nhu cầu cải thiện thêm để đạt được trình độ cao hơn.

Tần suất sử dụng TED Talks thể hiện mức độ quen thuộc và thói quen sử dụng của sinh viên đối với công cụ này. Bảng dưới đây trình bày chi tiết về cách sinh viên phân bổ thời gian học tập thông qua TED Talks, từ đó phản ánh mức độ tích cực trong việc tận dụng công cụ này để phát triển kỹ năng.

Bảng 2. Tần suất sử dụng TED Talks

Tần suất sử dụng	Tỷ lệ (%)
Hàng tuần	57%
Hai tuần một lần	29%
Hàng tháng	12%
Hiếm khi	2%

Kết quả khảo sát về tần suất sử dụng TED Talks của sinh viên cho thấy phần lớn (57%) sử dụng TED Talks hàng tuần, chứng tỏ đây là nguồn tài liệu được sinh viên ưu tiên và sử dụng thường xuyên. 29% sinh viên sử dụng TED Talks hai tuần một lần, trong khi 12% chỉ sử dụng hàng tháng. Chỉ có 2% sinh viên cho biết họ hiếm khi sử dụng TED Talks. Điều này cho thấy TED Talks là một công cụ học tập phổ biến và quen thuộc với đa số sinh viên, đặc biệt là nhóm sinh viên sử dụng hàng tuần và hai tuần một lần (chiếm 86%).

Chủ đề TED Talks không chỉ là yếu tố quyết định mức độ hứng thú của người học mà còn định hình cách họ tiếp cận và khai thác nội dung học tập. Bảng dưới đây trình bày các chủ đề TED Talks được sinh viên yêu thích nhất, từ đó phản ánh mối quan tâm hàng đầu của họ trong quá trình học tập và phát triển bản thân.

Bảng 4. Lý do sử dụng TED Talks

Lý do	Tỷ lệ (%)
Mở rộng vốn từ vựng và học thêm các cụm từ, thành ngữ mới	20%
Phát triển tư duy phản biện và khả năng phân tích	19%
Nâng cao kỹ năng nghe và nói	33%
Tiếp thu kiến thức về các vấn đề xã hội	9%
Tăng động lực và hứng thú trong học tập	7%
Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng	12%

Kết quả khảo sát về lý do sử dụng TED Talks của sinh viên cho thấy lý do phổ biến nhất là nâng cao kỹ năng nghe và nói, chiếm 33%, cho thấy sinh viên coi TED Talks như một công cụ quan trọng để cải thiện khả năng ngôn ngữ. Tiếp theo, 20% sinh viên sử dụng TED Talks để mở rộng vốn từ vựng và học thêm các cụm từ, thành ngữ mới, và 19% sử dụng để phát triển tư duy phản biện và khả năng phân tích. Ngoài ra, 12% sinh viên sử dụng TED Talks để rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng. Các lý do tiếp thu kiến thức về các vấn đề xã hội 9% và tăng động lực và hứng thú trong học tập 7% chiếm tỷ lệ thấp hơn. Điều này cho thấy TED Talks được sinh viên sử dụng chủ yếu để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện.

3.2. Tác động của TED Talks đến sự phát triển kỹ năng nói của sinh viên

Bảng 3. Chủ đề TED Talks yêu thích nhất

Chủ đề	Tỷ lệ (%)
Công nghệ	28%
Giáo dục	33%
Du lịch	8%
Sức khỏe	20%
Môi trường	11%

Bảng 3 cung cấp thông tin về các chủ đề TED Talks được sinh viên yêu thích nhất. Chủ đề “Giáo dục” là chủ đề được yêu thích nhất với tỷ lệ 33%, cho thấy mối quan tâm lớn của sinh viên đối với lĩnh vực này. Tiếp theo là chủ đề “Công nghệ” với 28%, cho thấy sự quan tâm đến những tiến bộ và phát triển công nghệ. Chủ đề “Sức khỏe” chiếm 20%, thể hiện mức độ chú ý đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe và lối sống lành mạnh. Chủ đề “Môi trường” chiếm 11%, và cuối cùng là chủ đề “Du lịch” với tỷ lệ thấp nhất là 8%. Nhìn chung, sinh viên quan tâm nhiều nhất đến các chủ đề liên quan đến giáo dục, công nghệ và sức khỏe.

Việc lựa chọn TED Talks để hỗ trợ học tập xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, phản ánh nhu cầu và mục tiêu học tập cụ thể của sinh viên. Bảng dưới đây trình bày những lợi ích mà sinh viên mong muốn đạt được khi sử dụng TED Talks.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng TED Talks mang lại nhiều tác động tích cực trong việc phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ. Đầu tiên, Hsu (2020) nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc thường xuyên với các bài TED Talks giúp người học mở rộng vốn từ và hiểu cách sử dụng từ mới trong ngữ cảnh thực tế. Kết quả phỏng vấn sâu đã củng cố quan điểm này khi nhiều sinh viên thừa nhận rằng việc nghe TED Talks giúp họ tiếp thu từ vựng và cụm từ mới một cách hiệu quả hơn. Một sinh viên chia sẻ: “*Các bài TED Talks thường sử dụng những từ và cụm từ mà em hiếm khi thấy trong tài liệu, giáo trình. Điều này giúp em không chỉ biết nghĩa mà còn hiểu cách dùng từ trong thực tế*”. Nhận xét này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Nguyen và Boers (2019), khi họ nhấn mạnh rằng tài liệu ngôn ngữ thực tế có thể thúc đẩy quá trình học từ vựng một cách sâu sắc và hiệu quả hơn.

Thứ hai, TED Talks được Anderson (2016) mô tả là một phương pháp rèn luyện kỹ năng nghe hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng nói. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy hầu hết sinh viên đều đồng tình rằng việc nghe và bắt chước các diễn giả giúp họ nâng cao phát âm, điều chỉnh ngữ điệu, và tăng sự tự tin trong giao tiếp. Một sinh viên nhận xét: *“Việc nghe các diễn giả TED giúp em làm quen với cách phát âm chuẩn và ngữ điệu tự nhiên. Em thường thử bắt chước cách họ nói và nhận ra rằng khả năng phát âm của mình ngày càng tiến bộ”*. Một sinh viên khác bổ sung: *“Trước đây em rất sợ nói vì phát âm không chuẩn, nhưng sau khi luyện tập với TED Talks, em tự tin hơn khi tham gia các buổi thảo luận nhóm”*. Điều này cho thấy TED Talks không chỉ cải thiện kỹ năng nghe mà còn góp phần lớn vào việc phát triển kỹ năng nói một cách tự nhiên và hiệu quả.

Thứ ba, Willian (2023) khẳng định rằng nội dung hấp dẫn và tính truyền cảm hứng của TED Talks giúp duy trì động lực học tập. Nhiều sinh viên tham gia phỏng vấn sâu cũng đồng ý rằng TED Talks không chỉ cung cấp kiến thức mà còn làm cho việc học tập trở nên thú vị hơn. Một sinh viên chia sẻ: *“TED Talks không chỉ dạy em tiếng Anh mà còn truyền cảm hứng cho em. Em cảm thấy mình có thể học hỏi từ những câu chuyện của các diễn giả và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình”*. Một sinh viên khác bày tỏ: *“Mỗi khi em cảm thấy chán nản với việc học, em lại tìm một bài TED Talks hay để nghe. Những bài nói đó làm em cảm thấy yêu thích việc học tiếng Anh hơn”*. Điều này khẳng định rằng TED Talks không chỉ là công cụ học ngôn ngữ mà còn là nguồn cảm hứng, thúc đẩy tinh thần học tập của người học.

Thứ tư, Tilwani và cộng sự (2022) đã nhấn mạnh rằng nội dung của TED Talks có khả năng kích thích tư duy phản biện và phát triển khả năng phân tích của người học. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy nhiều sinh viên đã học được cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau nhờ TED Talks. Một sinh viên nhận xét: *“Các bài TED Talks giúp em không chỉ học từ ngữ mà còn học cách suy nghĩ. Khi em nghe một bài nói về bảo vệ môi trường, em đã suy nghĩ sâu hơn về những gì mình có thể làm để góp phần cải thiện tình trạng này”*. Một sinh viên khác chia sẻ: *“Những ý tưởng trong TED Talks khiến em đặt câu hỏi về cách nhìn nhận của mình và học cách đưa ra quan điểm dựa trên các bằng chứng cụ thể”*. Kết quả này cho thấy TED Talks không chỉ hỗ trợ việc học ngôn ngữ mà còn thúc đẩy người học phát triển tư duy phản biện và kỹ năng phân tích một cách logic.

Bên cạnh đó, TED Talks cung cấp cơ hội tiếp

xúc với ngôn ngữ thực tế và đa dạng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hsu (2020) nhận định rằng việc học qua TED Talks giúp người học hiểu cách sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh cụ thể. Nhiều sinh viên bày tỏ sự thích thú khi được tiếp xúc với các diễn giả từ nhiều quốc gia. Một sinh viên chia sẻ: *“Em cảm thấy thú vị khi được nghe các bài nói từ những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Điều này giúp em hiểu thêm về cách sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên”*. Một sinh viên khác nhận xét: *“Nhờ TED Talks, em không chỉ học tiếng Anh mà còn biết thêm về các giá trị văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Điều này làm em cảm thấy ngôn ngữ không còn xa lạ nữa”*. Những trải nghiệm này nhấn mạnh vai trò của TED Talks trong việc kết nối ngôn ngữ và văn hóa, giúp người học giao tiếp tốt hơn trong môi trường quốc tế.

Cuối cùng, TED Talks là một nguồn học hỏi lý tưởng về kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng. García-Pinar (2019) khẳng định rằng việc học theo các diễn giả TED giúp người học cải thiện kỹ năng thuyết trình, phát triển sự tự tin, và trở nên thuyết phục hơn khi nói trước đám đông. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy nhiều sinh viên đã học được các kỹ thuật trình bày từ các diễn giả TED. Một sinh viên chia sẻ: *“Em học được cách làm bài thuyết trình hấp dẫn hơn, từ cách mở đầu đến cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Điều này làm em tự tin hơn khi nói trước lớp”*. Một sinh viên khác nói thêm: *“Quan sát cách các diễn giả truyền tải ý tưởng đã giúp em học được cách tổ chức bài nói một cách logic và cuốn hút hơn”*.

Nhìn chung, những kết quả từ phỏng vấn sâu đã củng cố các luận điểm trong cơ sở lý luận, khẳng định rằng TED Talks là một công cụ hữu ích, không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn mang đến nhiều giá trị bổ sung về tư duy, sự tự tin và kỹ năng thuyết trình. Điều này cho thấy TED Talks có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ quá trình học tập và phát triển toàn diện của sinh viên chuyên ngữ.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng TED Talks mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên. Cụ thể, TED Talks đã giúp sinh viên phát triển vốn từ vựng, nâng cao kỹ năng nghe và nói, nâng cao kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng, đồng thời kích thích tư duy phản biện và khả năng phân tích. Sinh viên đánh giá cao giá trị thực tế và tính linh hoạt của TED Talks, cho phép họ tiếp xúc với ngôn ngữ thực tế và đa dạng, từ đó giúp họ tự tin hơn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh.

Với những kết quả tích cực này, nghiên cứu đề xuất rằng giảng viên và sinh viên nên tích hợp TED Talks vào quá trình học tập và giảng dạy tiếng Anh một cách có hệ thống. Cụ thể, giảng viên có thể sử dụng TED Talks như một công cụ hỗ trợ trong các giờ học, khuyến khích sinh viên theo dõi và thảo luận về các bài nói nhằm nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện. Đối với sinh viên, việc luyện tập với TED Talks nên trở thành một phần của thói quen học tập hàng ngày. Ngoài ra,

nhà trường và các đơn vị giáo dục nên tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận nhóm về TED Talks, tạo cơ hội cho sinh viên thực hành và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường học tập tích cực, thúc đẩy tinh thần học hỏi mà còn giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của môi trường học thuật và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

THE IMPACT OF TED TALKS ON THE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS AMONG ENGLISH-MAJOR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Pham Van Phuoc¹, Hoang Thi Xuan¹, Truong Binh An¹

Received Date: 30/9/2024; Revised Date: 05/12/2024; Accepted for Publication: 15/01/2024

ABSTRACT

This paper focuses on evaluating the impacts of TED Talks on the development of speaking skills among English-major students at Tay Nguyen University. The study particularly examines the experiences of second-year English-major students, analyzing the positive effects that TED Talks bring. Key aspects considered include vocabulary expansion, improvement of listening and speaking skills, exposure to real-world language and cultural diversity, development of critical thinking and analytical skills, enhancement of motivation and interest in learning, as well as training in presentation and public speaking skills. By employing a mixed-methods approach, surveying 50 students to gather quantitative data and conducting in-depth interviews with 10 students for qualitative data, the results indicate that TED Talks are an effective tool in developing students' English speaking skills. The study recommends systematically integrating TED Talks into the English teaching process to enhance learning outcomes.

Keywords: TED Talks, speaking skills, English-major students, foreign language education.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Allagui, B. (2021). TED talk comments to enhance critical thinking skills in an undergraduate reading and writing course. *Education and Information Technologies*, 26(3), 2941-2960.
- Anderson, C. (2016). *TED Talks: The official TED guide to public speaking: Tips and tricks for giving unforgettable speeches and presentations*. Hachette UK.
- García-Pinar, A. (2019). Getting closer to authenticity in the course of technical English: Task-based instruction and TED Talks. *English Language Teaching*, 12(11), 10.
- Garcia-Ponce, E. E., & Tagg, C. (2020). Role of EFL teachers' beliefs in speaking practice: The case of a Mexican university. *System*, 95(1), 102376.
- Hsu, W. (2020). Can TED talk transcripts serve as extensive reading material for mid-frequency vocabulary learning?. *Teflin Journal*, 31(2), 181-203.

¹Faculty of Foreign Languages, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Van Phuoc; Phone: 0373046892; Email: pvphuoc@ttn.edu.vn.

- Mestre-Mestre, E. M., & Pérez-Cabello de Alba, M. B. (2022). A pragmatic analysis of emotion-triggering strategies in TED talks. *Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion*, 92(1), 257-271.
- Nguyen, C. D., & Boers, F. (2019). The effect of content retelling on vocabulary uptake from a TED talk. *TESOL Quarterly*, 53(1), 5-29.
- Nurmukhamedov, U. (2017). Lexical coverage of TED Talks: Implications for vocabulary instruction. *TESOL Journal*, 8(4), 768-790.
- Tilwani, S. A., Vadivel, B., Uribe-Hernández, Y. C., Wekke, I. S., & Haidari, M. M. F. (2022). The impact of using TED talks as a learning instrument on enhancing Indonesian EFL learners' listening skill. *Education Research International*, 2022(1), 1-9.
- Williyan, A. (2023). Integrating TED Talks into EFL learners' classroom: Lesson from Indonesian EFL teachers. *UNNES-TEFLIN National Conference*, 5(1), 13-24.
- Wong, K. M., & Moorhouse, B. L. (2021). Digital competence and online language teaching: Hong Kong language teacher practices in primary and secondary classrooms. *System*, 103(1), 102653.